

LUMBALNI SINDROM KOD RADNIKA U RATARSTVU

LOW BACK PAIN IN CROP FARMING WORKERS

Jelena Mitrović¹, Mirjana Glavaški Kraljević^{2,3}, Ivan Mikov^{3,4}, Andrea Veselovski³, Sonja Peričević

Medić^{2,3}, Milorad Španović^{2,3}

¹Dom Zdravlja Novi Sad

²Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

³Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

⁴Klinički centar Vojvodine

SAŽETAK

Uvod. Lumbalni sindrom značajan je javno-zdravstveni problem u svim industrijalizovanim zemljama.

Cilj. Cilj istraživanja je utvrđivanje učestalosti lumbalnog sindroma kod radnika u ratarstvu.

Materijal i metode. Retrospektivna studija sprovedena je pregledom medicinske dokumentacije preventivnih periodičnih medicinskih pregleda 92 ratarska radnika koji su obavljali fizičke poslove u polju, kao i 72 radnika koji su posao prevashodno obavljali u sedećem položaju (kontrolna grupa). Pregledi su obavljeni u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, tokom 2011.g.

Rezultati. Većina radnika u ispitivanoj grupi su žene (59,8%), prosečna starost iznosila je 45,35 godina, a prosečan ekspozicioni staž u ratarstvu bio je 16,85 godina. Nije utvrđena statistički značajna razlika između grupa kako u odnosu na starost, tako i prema ekspozicionom stažu. Prevalenca lumbalnog sindroma u obe grupe iznosila je oko 20%. Učestalost lumbalnog sindroma češća je kod starijih radnika, raste sa godinama starosti, kao i kod radnika sa nižim stepenom školske spreme. Oko 60% radnika koji imaju lumbalni sindrom u ispitivanoj i kontrolnoj grupi su gojazni. Nisu utvrđene statistički značajne razlike u zasupljenosti lumbalnog sindroma u odnosu na starost, školsku spremu i stepen uhranjenosti radnika u ispitivanoj i kontrolnoj grupi.

Zaključak. Lumbalni sindrom je bolest u vezi sa radom obzirom da verovatno drugi faktori, kao što su starost radnika i neadekvatna ishrana sa posledičnom gojaznošću, imaju značajnu ulogu u nastanku oboljenja, pored fizičkog naprežanja na poslu. Neophodno je primeniti preventivne mere na radnom mestu, ali i adekvatno edukovati sve zaposlene kako bi se smanjila učestalost oboljevanja, apsentizam, invalidnost i očuvala radna sposobnost.

Ključne reči: lumbalni sindrom, ratarstvo, fizičko naprežanje

SUMMARY

Introduction. Low back pain is a significant public health problem in all industrialized countries.

Aim. The aim of the study was to investigate the prevalence of occupational low back pain in crop farming workers.

Materials and Methods. Retrospective study was carried out using medical documentation of the preventive periodical medical examinations of 92 crop farming workers, who worked physical jobs in a field, as well as on 72 clerical workers who predominantly worked in sitting position (control group). The workers were examined at the Institute of Occupational Health Novi Sad, in 2011.

Results. Most of workers in the examined group were women (59.8%), the average age was 45.35 years and average duration of employment in farming was 16.85 years. There were no statistically significant differences between groups neither in the age, nor in the duration of employment in a specific occupation. The prevalence of low back pain in both groups was about 20%. Low back pain is more frequent in older workers and increases with age, also in workers with lower education level in both groups. About 60% of workers with diagnostic low back pain in the examined group, as well as, in the controls were obese. There were no statistically significant differences between groups in relation to age, education level and the degree of nutritional status.

Conclusion. Low back pain is work related disease because other factors, such as age and inadequate nutrition, with consequent obesity, play a significant role in the development of disease besides the physical load at work. It is necessary to implement preventive measures at the workplace, and adequately educate all employees to reduce the incidence of illness, absenteeism, disability and maintain their working ability.

Key words: low back pain, crop farming, physical load

UVOD

Lumbalni sindrom kao jedna od najčešćih bolnih manifestacija savremenog čoveka već duži niz godina zaokuplja pažnju naučne javnosti, a smatra se da su kliničke manifestacije degenerativnog oboljenja lumbalne regije kičmenog stuba cena koju čovek plaća za evolucijsku transformaciju u uspravni položaj tela. Lumbalni bol predstavlja bol, napetost mišića ili ukočenost koja je lokalizovana u slabinskom delu kičmenog stuba, odnosno ispod rebarne margine do donjeg dela glutealne regije, a može se širiti i dalje, prateći tok nerava i njihovog grananja (1-6). Prema toku (težini) bolesti lumbalni bol se može klasifikovati kao: 1. nespecifični lumbalni bol (više od 95%) koji predstavlja bol u krstima od donjih rebara do glutealne linije, 2. sindrom išijasa, gde se bol najčešće širi duž jedne noge (dokaz da je došlo do iritacije odnosno kompresije nervnih korenova) i 3. ozbiljna spinalna patologija. Prema dužini trajanja razlikujemo akutni (manje od 6 nedelja), subakutni (6-12 nedelja) i hronični (više od 12 nedelja) (7,8).

Procenjuje se da oko 60-85% populacije bar jednom u nekom periodu života doživi epizodu lumbalnog bola koji recidivira kod najmanje 50% pacijenata (7,9,10). Lumbalni sindrom predstavlja veliki socio-ekonomski problem za društvo, zbog svojih negativnih efekata na fizičko i mentalno zdravlje (11). On predstavlja jedan od najučestalijih zdravstvenih problema današnjice i uzroka izostanka sa posla. Smatra se da je četvrti po redu uzrok odsustvovanja sa posla (nakon emfizema i bronhitisa, influence i ishemijskog oboljenja srca) (7,12)

Filogenetski, biomehanički i biohemijski faktori u vezi sa uslovima života u urbanoj sredini, zajedno sa starenjem, multifaktorijalno

uslovljavaju ranu pojavu degenerativnih promena, sa posledično visokim stopama morbiditeta. Tegobe u lumbosakralnom predelu koje su obuhvaćene pojmom lumbalni sindrom kod nas su označene sledećim nazivima: lumbalna diskopatija, lumbago, lumboishijalgija, išijas, kompresivni lumbalni sindrom itd. (13).

USLOVI RADA I PROFESIONALNE ŠTETNOSTI U RATARSTVU

Ratarstvo je grana poljoprivrede koja obuhvata proizvodnju žitarica, industrijskog bilja, povrća, stočnog krmnog bilja, cveća i ukrasnog bilja, proizvodnju i obradu semena. Pri tome se obavlja čitav niz poslova, kao što su: priprema zemlje za setvu (oranje, tanjiranje, drljanje), sejanje, zaštitu od bolesti, biljnih štetočina i korova, đubrenje, sađenje i presađivanje, žetvu ili berbu i magacioniranje proizvoda, tretiranje semena i drugo (14).

U uslovima savremene poljoprivredne proizvodnje sve je veća primena mehanizacije i hemijskih sredstava, u cilju obezbeđivanja dovoljnih količina hrane što dovodi do brojnih štetnosti kojima su eksponirani poljoprivredni radnici: buka, vibracije i toksične materije. Pored navedenih, radnici u poljoprivredi izloženi su i štetnostima kao što su rad na otvorenom prostoru (klimatski faktori), veliko fizičko opterećenje (dizanje i nošenje tereta), dugotrajan rad u prinudnom položaju tela. Poznato je da u poljoprivrednim radovima čitav niz operacija zahteva da se poslovi i zadaci obavljaju u dugotrajnom sagnutom, čučaćem ili klečaćem položaju. Ovo dovodi do povećanog angažovanja određenih mišićnih grupa, poremećaja u cirkulaciji određenih regija, metaboličkih promena i drugih oštećenja, stoga ove položaje nazivamo nefiziološkim odnosno prinudnim. One mogu dovesti do preopterećenja zglobova, mišića, tetiva i pojave

zapaljenskih i degenerativnih oboljenja njihovih struktura. Ovi poslovi su uglavnom sezonskog karaktera, što nameće potrebu za prekovremenim radom (15,16).

OCENA RADNE SPOSOBNOSTI KOD RADNIKA SA LUMBALNIM SINDROMOM

Bolesti u vezi sa radom, među koje spada i lumbalni sindrom, prema definiciji Komiteta eksperata Svetske zdravstvene organizacije predstavljaju „veoma širok spektar bolesti koje su na neki način, ne uvek uzročno, povezane sa zanimanjem ili uslovima rada, a etiologija bolesti uvek je multikauzalna“. Osnovna karakteristika bolesti u vezi sa radom je da u njihovom nastanku veliku ulogu imaju individualne karakteristike pojedinca (starosno doba, pol, rasa, genetski faktori, tip ličnosti i slično), njihove navike (pušenje, konzumiranje alkohola, ishrana, fizička aktivnost i slično) i životna sredina (stanovanje, standard i drugo). Bolesti u vezi sa radom javljaju se i u opštoj populaciji, a profesionalna štetnost samo je jedan od faktora rizika. U pojedinačnim slučajevima teško je utvrditi uzročno posledičnu vezu sa uslovima rada zbog čega ove bolesti ne podležu prijavljivanju, već se termin bolest u vezi sa radom koristi u regulativi koja se odnosi na prevenciju ovih zdravstvenih stanja. Koncept bolesti u vezi sa radom implicira preventivnu orijentaciju (17,18).

Ocenjivanje radne sposobnosti (ORS) je postupak kojim se na osnovu bioloških funkcija organizma neke osobe sa jedne strane i zahteva određenog posla i karakteristika radnog mesta sa druge strane utvrđuje da li je ispitivana osoba sposobna za određeni posao ili grupu poslova. Vrš se pri profesionalnoj orijentaciji, prilikom zasnivanja radnog odnosa, nakon prethodnih i periodičnih pregleda radnika koji su obavezni za sve radnike koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje, radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pri trajnom gubitku radne sposobnosti i u slučajevima privremene radne nesposobnosti (određivanja dužine privremene sprečenosti za rad).

Radnici su u periodu jakih bolova privremeno nesposobni za rad, sve do smirivanja subjektivnih tegoba. Nakon toga, ako nema znakova iritacije korenova niti neuroloških deficita, radnik se smatra sposobnim za rad. Međutim, ukoliko dođe do čestih recidiva bolesti ili do neuroloških ispada na donjim ekstremitetima, radnici više nisu sposobni za obavljanje teških fizičkih poslova i poslova koji zahtevaju prinudni položaj tela. Radna sposobnost nakon hirurškog lečenja zavisi od eventualnih neuroloških posledica i najčešće je ograničena za teške fizičke napore (19).

Cilj rada je utvrđivanje učestalosti oboljevanja od lumbalnog sindroma kod radnika u ratarstvu koji obavljaju fizičke poslove.

MATERIJAL I METODE

Ovaj rad predstavlja retrospektivnu studiju, a podaci potrebni za istraživanje dobijeni su pregledom medicinske dokumentacije periodičnih medicinskih pregleda obavljenih u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine.

Ispitivanu grupu činili su radnici koji su pretežno obavljali fizičke poslove u polju, dok su radnici kontrolne grupe posao prevashodno obavljali u sedećem položaju.

Sledeći podaci uzeti su za potrebe ovog istraživanja: pol ispitanika, starost, stručna sprema, dužina ekspozicionog radnog staža, telesna masa, telesna visina, Indeks telesne mase (Body Mass Index-BMI), postavljene dijagnoze, ocena radne sposobnosti, neurološki nalaz i dodatni pregledi kod fizijatra.

Indeks telesne mase dobijen je izračunavanjem nakon antropometrijskih merenja telesne mase i telesne visine, a za određivanje stepena uhranjenosti korišćene su sledeće vrednosti:

- pothranjenost - BMI do 18,5 kg/m²
- normalna uhranjenost - BMI 18,5-24,9 kg/m²
- predgojaznost - BMI 25,0-29,9 kg/m²

- gojaznost prvog stepena - BMI 30,0-34,9 kg/m²
- gojaznost drugog i trećeg stepena - BMI ≥ 35,0-39,9 kg/m².

Dobijeni podaci su obrađeni u statističkom programu SPSS verzija 18.0. Pri obradi su korišćene metode deskriptivne statistike (distribucija frekvencija, srednje vrednosti, standardna varijacija), a za utvrđivanje značajnosti razlika korišćene su sledeće statističke metode: χ^2 test, t-test, Kruskal-Wallis test i Mann-Whitney test. Kao statistička značajnost uzimala se vrednost $p < 0,05$.

REZULTATI

Ispitanici su bili zaposleni u naučnoj instituciji za oblast poljoprivredne proizvodnje ratarstva. Istraživanjem je obuhvaćeno 92 radnika u ispitivanoj grupi i 72 osobe u kontrolnoj grupi. Radnici ispitivane grupe pretežno su obavljali fizičke poslove u polju, dok su radnici kontrolne grupe posao prevashodno obavljali u sedećem položaju u zatvorenom prostoru.

Osnovne delatnosti ustanove su sledeće: naučna istraživanja (fundamentalna i primenjena, usmerena na stvaranje visokorodnih sorti i hibrida, ratarskih i povrtarskih kultura otpornih na nepovoljne činioce), proizvodnja i prodaja semena sopstvenih selekcija, i pružanje laboratorijskih usluga iz oblasti ispitivanja kvaliteta zemljišta, vode, biljnog materijala, đubriva i sredstava za zaštitu bilja. Na njenim parcelama obavlja se eksperimentalni rad, postavljaju ogledi za ispitivanje semenskog materijala, proveru vrednosti stvorenih hibrida i sorti, utvrđivanje genetskog materijala u različitim agrotehničkim uslovima itd. U sastavu ispitivane institucije nalazi se veći broj laboratorija, staklenika i doradnih centara. Radi održavanja savremene poljoprivredne mehanizacije izgrađena je i moderna radionica sa pratećom opremom.

Obzirom na osnovnu delatnost, proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura, profesionalne štetnosti imaju svoje specifičnosti vezane za poljoprivrednu delatnost. Velika

obradiva površina zahteva primenu savremene mehanizacije koju čine traktori, kombajni i priključne mašine, što predstavlja izvor štetnih faktora kao što su buka, vibracije, aerozagađenje i neadekvatni ergonomske uslovi. U povrtarstvu se jedan deo poslova obavlja ručno, u dugotrajnom nefiziološkom položaju tela i uz fizičko naprezanje. Upotrebljavaju se hemijska sredstva (pesticidi i veštačka đubriva) koji predstavljaju poseban rizik po zdravlje radnika. Veliki deo radnih zadataka obavlja se na otvorenom prostoru, pri čemu su radnici izloženi nepovoljnim klimatskim faktorima. Poslovi su sezonskog karaktera, što veoma često iziskuje produženje radnog vremena.

U ispitivanoj grupi je bilo više žena 55(59,8%), nego muškaraca 37(40,2%), dok su u kontrolnoj grupi podjednako bila zastupljena oba pola po 36 (po 50%). Starost ispitanika u ispitivanoj grupi kretala se u rasponu između 27 i 60 godina života, sa prosečnom starošću od 45,35 godine (SD=7,95). U kontrolnoj grupi starost ispitanika kretala se od 25 do 62 godine, sa prosečnom vrednošću od 44,10 godina (SD=10,25). Nisu uočene statistički značajne razlike u prosečnoj starosti ispitivane i kontrolne grupe ($t=1,052$, $p=0,296$).

Prosečan ekspozicioni radni staž u ispitivanoj grupi iznosio je 16,85 godina (SD=9,16), a u kontrolnoj 17,08 godina (SD=11,01), bez značajne razlike ($t=0,104$, $p=0,918$).

U ispitivanoj grupi najveći procenat radnika nalazio se u grupi predgojaznih (42,4%), normalno uhranjenih bila je jedna četvrtina, a kod 32,6% njih evidentan je neki od stepena gojaznosti. U kontrolnoj grupi dominiraju normalno uhranjeni radnici (44,4%), jedna trećina je predgojazna (34,7%), dok je kod jedne petine (20,9%) prisutna gojaznost. Prosečne vrednosti indeksa telesne mase bile su 28,32 odnosno 29,83 i nije bilo statistički značajne razlike ($t=-0,405$, $p=0,686$).

U ispitivanoj i u kontrolnoj grupi radnika dijagnoza lumbalnog sindroma bila je zastupljena u oko 20% slučajeva (20,7% u ispitivanoj grupi odnosno 20,3% u kontrolnoj grupi).

Grafikon 1. Učestalost dijagnostikovanog lumbalnog sindroma u odnosu na pol radnika u ispitivanoj grupi

Grafikon 2. Učestalost dijagnostikovanog lumbalnog sindroma u odnosu na pol radnika u kontrolnoj grupi

Grafikon 3. Učestalost dijagnostikovanog lumbalnog sindroma u odnosu na starost radnika u ispitivanoj grupi

Grafikon 4. Učestalost dijagnostikovanog lumbalnog sindroma u odnosu na starost radnika u kontrolnoj grupi

U ispitivanoj grupi dijagnoza lumbalnog sindroma bila je prisutna u 58,8% muškaraca i 55,6% žena, dok je u kontrolnoj grupi zastupljenost ove dijagnoze bila nešto niža (52,9% muškaraca i 46,2% žena). Nisu uočene statistički značajne razlike u distribuciji lumbalnog sindroma u odnosu na pol u ispitivanoj grupi ($\chi^2=0,062$, $df=1$, $p=0,803$) (grafikon 1), kao ni u kontrolnoj grupi radnika ($\chi^2=0,191$, $df=1$, $p=0,662$) (grafikon 2).

U obe grupe sa godinama starosti raste broj osoba sa postavljenom dijagnozom lumbalnog sindroma. U ispitivanoj grupi radnika nije bilo statistički značajnih razlika u zastupljenosti dijagnoze lumbalnog sindroma u odnosu na njihovu starost ($H=4,705$, $df=3$, $p=0,195$) (grafikon 3), kao ni u kontrolnoj grupi

($H=0,760$, $df=3$, $p=0,859$) (grafikon 4), mada se u obe grupe sa starošću primećuje porast učestalosti lumbalnog sindroma.

Prateći pojavu lumbalnog sindroma u odnosu na dužinu ekspozicionog radnog staža utvrdili smo da nema statistički značajne razlike u ispitivanoj grupi radnika (Kruskal Wallis $H=0,760$, $df=3$, $p=0,859$) (grafikon 5), kao ni u kontrolnoj grupi (Kruskal Wallis $H=3,552$, $df=6$, $p=0,737$) (grafikon 6).

Distribucija dijagnoze lumbalnog sindroma u kategorijama Indeksa telesne mase nije pokazivala statistički značajna odstupanja kako u ispitivanoj (Kruskal Wallis $H=3,645$, $df=3$, $p=0,302$) (grafikon 7), tako ni u kontrolnoj grupi radnika (Kruskal Wallis $H=4,155$, $df=3$, $p=0,824$) (grafikon 8).

Grafikon 5. Učestalost lumbalnog sindroma prema ekspozicionom stažu ispitivane grupe radnika

Grafikon 6. Učestalost lumbalnog sindroma prema ekspozicionom stažu kontrolne grupe radnika

Grafikon 7. Učestalost lumbalnog sindroma prema BMI ispitivane grupe radnika

Grafikon 8. Učestalost lumbalnog sindroma prema BMI kontrolne grupe radnika

Grafikon 9. Ocena radne sposobnosti u ispitivanoj grupi radnika

Grafikon 10. Ocena radne sposobnosti u kontrolnoj grupi radnika

Procenom radne sposobnosti u ispitivanoj grupi sposobnih radnika je bilo 88,04%, neocenjenih 9,78%, a sposobnih uz ograničenje, odnosno privremeno sposobnih bilo je po 1,08% (grafikon 9).

U grafikonu 10 prikazane su ocene radne sposobnosti u kontrolnoj grupi radnika. Sposobnih za rad bilo je 86,1%, privremeno sposobnih 1,4%, dok je neocenjenih u ovoj grupi bilo 12,5%.

Procenom radne sposobnosti utvrdili smo neznatne razlike između ispitivane i kontrolne grupe. U ispitivanoj grupi sposobnih za rad je bilo 88%, dok je analiza kontrolne grupe pokazala približnu vrednost od 86%.

DISKUSIJA

Istraživanjem su bile obuhvaćene dve grupe radnika jedne naučne institucije za oblast poljoprivredne proizvodnje. U ispitivanoj grupi radnici su obavljali pretežno fizičke poslove u polju, a u kontrolnoj poslove u sedećem položaju. Analizom podataka došlo se do rezultata koji govore da je učestalost dijagnostikovanog lumbalnog sindroma bila gotovo jednaka u obe grupe, bez obzira na različite prirode delatnosti.

Rezultati nekih studija govore da kod 60%-90% ljudi u nekom od perioda života dođe do problema sa lumbosakralnim delom kičme, a kod 15%-42% njih javljaju se očigledne posledice. Mada u većini slučajeva bola u donjem delu leđa dolazi do potpunog oporavka (60%-70% se oporavlja unutar 6 nedelja, a 70%-90% najduže za 12 nedelja), ovaj

apsentizam ima veliki uticaj na gubitak radnih dana, naročito zbog rekurentne prirode bola. Smatra se da stopa rekurentnosti na godišnjem nivou iznosi 20%-44% (20).

Prema istraživanju zdravstvenog stanja stanovništva Novog Sada za 2010. godinu, prevalenca oboljenja koštano-zglobnog sistema u populaciji koja se leči u dispanzerima medicine rada iznosi 10,5% (21).

Slična zastupljenost lumbalnog sindroma u obe grupe u našem istraživanju može se objasniti takozvanim „efektom zdravog radnika“. Ovaj fenomen, odnosno niži morbiditet kod zaposlenih nego u opštoj populaciji, ukazuje da su osobe koje su imale izrazite tegobe promenile radno mesto, odnosno da relativno zdrave osobe ostaju na poslu (22, 23). U prilog tome govori i nalaz u našem istraživanju da nije bilo značajne razlike u radnoj sposobnosti između posmatranih grupa radnika. Naime, ukoliko dođe do razvoja težeg oblika bolesti sa čestim recidivima ili do neuroloških ispada na donjim ekstremitetima, radnici više nisu sposobni za obavljanje teških fizičkih poslova i poslova koji zahtevaju prinudni položaj tela.

Oboljenje lumbalnog dela kičme smatra se stanjem tipičnim za mnoge industrijske grane i naročito je prevalentno u određenim privrednim granama i zanimanjima. Izrazito visoke stope prevalencije bolesti slabinskog dela kičme zapažene su kod poljoprivrednih radnika, radnika na gradilištima, stolara, vozača (naročito kamiona i traktora), medicinskih sestara i čistačica (24). Ispitujući zastupljenost bola u donjem delu leđa među poljoprivrednim

radnicima Savić i saradnici ustanovili su lumbalni bol u 69,4% vozača traktora, 58,2% ratarskih radnika i 70,1% zemljoradnika (25). Fabunmi i saradnici su među zemljoradnicima ruralne oblasti u Jugozapadnoj Nigeriji, utvrdili prisustvo lumbalnog sindroma kod 72,4% zemljoradnika, posmatrajući period od 12 meseci pre sprovođenja studije (26).

Bolesti mišićno-koštanog sistema najčešći su zdravstveni problemi nastali u vezi sa radom u Evropi. Gotovo 24% zaposlenih iz 25 zemalja Evropske Unije pati od bolova u leđima, a 22% se žali na bolove u mišićima. Bolesti mišićno-koštanog sistema predstavljaju uzrok bola i smanjene produktivnosti, kao i trošak za poslodavce i celokupnu privredu jedne zemlje. Mere za prevenciju ove grupe oboljenja sastoje se u proceni radnih zadataka, uvođenju preventivnih mera i proveru njihove dalje efikasnosti (27).

Poremećaji mišićno-koštanog sistema nastali u vezi sa radom predstavljaju oštećenja mišića, zglobova, tetiva, ligamenata, nerava, kostiju i sistema periferne cirkulacije, koji su delom prouzrokovani ili pogoršani usled rada, kao i usled okruženja u kome se rad obavlja. Većina bolesti mišićno-koštanog sistema na radu predstavljaju kumulativne poremećaje koji nastaju kao posledica učestalog izlaganja opterećenjima većeg ili manjeg intenziteta tokom dužeg vremenskog perioda. U faktore rizika lumbosakralnog bola ubrajaju se faktori uslova rada i individualni faktori. Među faktore rizika u vezi sa radom ubrajaju se težak fizički rad, statičko i dinamičko radno opterećenje i radna okolina, a u individualne faktore rizika ubrajaju se konstitucionalni (starost, pol, relativna mišićna snaga, fizička sposobnost), zdravstveni (ranije tegobe) i navike (ishrana) (28).

U obe ispitivane grupe nisu uočene statistički značajne razlike u zastupljenosti lumbalnog sindroma u muškaraca i žena, mada sa godinama starosti raste njegova učestalost, kako zbog kumulativnog dejstva nepovoljnih uticaja radnog mesta, tako i zbog degenerativnih promena koje nastaju starenjem. U studiji o zastupljenosti oboljenja lumbalnog dela kičme među radnicima u

Evropskoj Uniji takođe nisu uočene razlike u odnosu na pol radnika (24). Što se tiče veze između starosti zemljoradnika i prevalencije lumbalnog sindroma, u literaturi se nalaze oprečni podaci. U istraživanju faktora rizika za nastanak povreda lumbalnog dela kičme među zemljoradnicima u Ajovi više stope rizika su utvrđene u mlađim dobnim grupama (29), a do sličnih rezultata došli su i Xiang i saradnici, ispitujući prevalenciju lumbalnog bola među zemljoradnicima u Koloradu (30). Nasuprot njima, Park i saradnici su ustanovili da je kod zemljoradnika 45-59 godina starosti rizik od javljanja lumbalnog bola dvostruko veći u odnosu na mlađe zemljoradnike (31).

Holmberg i saradnici ispitivali su razliku između zemljoradnika i radnika na kancelarijskim poslovima u ruralnoj oblasti Švedske i došli do saznanja da, obzirom na ruralno okruženje, ne postoji razlika u zastupljenosti lumbalnog sindroma u ove dve grupe, ali da psihosocijalni faktori utiču da se zemljoradnici, uprkos tegobama, ređe javljaju na pregled u zdravstvene ustanove i stoga imaju niže stope apsentizma (32). Hartvigsen i saradnici, analizom 35 studija, nisu našli pozitivnu korelaciju između sedentarnog posla i pojave lumbalnog sindroma nasuprot drugim zahtevima na poslu (savijanje, stajanje, podizanje tereta, vožnja) (33). Prema rezultatima istraživanja Lis-a i saradnika, sedeći posao nije povezan sa rizikom od nastanka lumbalnog sindroma (34).

Oko 60% radnika ispitivane i kontrolne grupe koji imaju lumbalni sindrom je u kategoriji gojaznih. Distribucija dijagnoze lumbalnog sindroma u kategorijama Indeksa telesne mase nije pokazivala statistički značajna odstupanja kako u ispitivanoj, tako ni u kontrolnoj grupi. Prema meta-analizi koju su sprovedli Shiri i saradnici tokom 2009. godine, dokazano je značajno češće prisustvo lumbalnog bola u osoba sa prekomernom telesnom masom, u odnosu na normalno uhranjene. U istom istraživanju utvrđena je viša prevalenca lumbalnog sindroma kod prekomerno uhranjenih i gojaznih žena nego kod muškaraca, što se može objasniti

hormonskom uslovljenošću gojaznosti i distribucijom telesne mase (35).

Nisu utvrđene statistički značajne razlike u zastupljenosti lumbalnog sindroma u odnosu na dužinu radnog staža, kako u ispitivanoj, tako i u kontrolnoj grupi radnika. Međutim, Fabunmi (26) je u svom istraživanju utvrdio da sa dužinom ekspozicionog staža raste i prevalenca lumbalnog sindroma kod zemljoradnika. Solecki je došao do rezultata da repetitivna ili konstantna ekspozicija zemljoradnika mehaničkim uticajima povećava rizik od nastanka lumbalnog sindroma (36).

Neohodno je primeniti sve raspoložive preventivne mere kod svih zaposlenih, kako bi se smanjila učestalost oboljevanja, apsentizam, invalidnost i sačuvala radna sposobnost. Mere zaštite na radu moraju se sprovesti timski, uz učešće stručnjaka iz sledećih oblasti: specijaliste medicine rada, inženjera bezbednosti i zdravlja na radu, psihologa, socijalnog radnika i dr. Radnici moraju biti upoznati sa opasnostima na poslu i svom radnom mestu kako bi aktivno učestvovali u ostvarivanju sopstvene bezbednosti, što se postiže njihovom edukacijom i obukom. Poslodavac je dužan da obezbedi primenu preventivnih mera u bezbedan i zdrav rad na radnom mestu u radnim prostorijama, kao i u prostoru namenjenom za rad na otvorenom (37).

Prevenција lumbalnog sindroma na radnom mestu veliki je izazov i može se ostvariti kombinacijom mera kao što su ergonomska dizajniranje radnog mesta kroz eventualnu mehaničku pomoć pri podizanju i prenošenju većih tereta, optimalno radno opterećenje i redukovanje nepotrebnih pokreta savijanja, istezanja, izvijanja, zatim selekcijom radnika pri zapošljavanju i tokom rada kroz preventivne – prethodne i periodične preglede.

Edukacija radnika o bezbednom radu i “zaštitnim pokretima” pri podizanju tereta takođe je značajna u prevenciji lumbalnog sindroma. Radnicima kod kojih je utvrđeno prisustvo lumbalnog sindroma trebalo bi omogućiti medicinsko lečenje i rehabilitaciju, uz eventualnu modifikaciju radnih zadataka ili promenu radnog mesta (18).

Posebno su značajne medicinske mere zaštite, odnosno redovno sprovođenje prethodnih i periodičnih preventivnih pregleda radnika koji rade na mestima sa povećanim rizikom po zdravlje (38). Prethodni pregledi obavljaju se pre zapošljavanja i imaju za cilj da procene da li radnik sa određenim psihofiziološkim karakteristikama može bezbedno da odgovori zahtevima posla. Periodični pregledi radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom imaju za cilj otkrivanje oboljenja i stanja u početnim stadijumima i omogućavaju da se takvim radnicima promeni radno mesto. Zdravstveno vaspitni rad i promocija zdravlja na radnom mestu obuhvataju upoznavanje radnika sa merama prevencije, ali i sa mogućnostima unapređenja zdravlja, vezano za redukciju faktora rizika.

ZAKLJUČAK

Ispitivanu grupu činili su radnici u ratarstvu koji su obavljali fizičke poslove u polju, a kontrolnu zaposleni koji su svoj posao obavljali pretežno u sedećem položaju, u zatvorenom prostoru. Nije bilo statistički značajnih razlika između ispitivane i kontrolne grupe u odnosu na pol, starost i ekspozicioni radni staž.

Veoma slične vrednosti prevalenci lumbalnog sindroma u ispitivanoj i kontrolnoj grupi ukazuju da uslovi rada nisu uticali na učestalost oboljevanja kod radnika u polju. Ovo se može objasniti takozvanim „efektom zdravog radnika“, odnosno da su radnici koji su imali izrazite tegobe u lumbalnom delu kičme promenili radno mesto.

Učestalost lumbalnog sindroma raste sa godinama starosti, zbog kumulativnog dejstva kako nepovoljnih uticaja radnog mesta, tako i pojave degenerativnih promena koje napreduju starenjem. Nisu utvrđene statistički značajne razlike u zastupljenosti lumbalnog sindroma u odnosu na starost radnika u ispitivanoj i kontrolnoj grupi.

Oko 60% radnika koji imaju lumbalni sindrom u ispitivanoj i kontrolnoj grupi pripada kategoriji gojaznih, što predstavlja dodatno opterećenje za lokomotorni sistem, uključujući i

kičmeni stub. Nisu utvrđene statistički značajne razlike u zasupljenosti lumbalnog sindroma u odnosu na stepen uhranjenosti radnika u ispitivanoj i kontrolnoj grupi.

Nalazi govore u prilog tome da je lumbalni sindrom bolesti u vezi sa radom, odnosno da fizičko naprezanje na poslu nije presudan faktor u nastanku ove bolesti, već da verovatno drugi faktori, kao što su starost

radnika i neadekvatna ishrana sa posledičnom gojaznošću, imaju značajnu ulogu u nastanku oboljenja.

Neophodno je primeniti preventivne mere na radnom mestu, ali i adekvatno edukovati sve zaposlene kako bi se smanjila učestalost oboljevanja, apsentizam, invalidnost i očuvala radna sposobnost.

LITERATURA

1. Maxwell K. The challenges of cancer pain assessment and management. *Ulster Med J* 2012; 81(2): 100-1.
2. Chou R. Low back pain (Chronic). *Am Fam Physician* 2011; 84(4): 437-8.
3. Sikiru L, Hanifa S. Prevalence and risk factors of low back pain among nurses in a typical Nigerian hospital. *Afr Health Sciences* 2010; 10(1): 26-30.
4. Lorusso A, Bruno S, L'abbate N. A review of low back pain and musculoskeletal disorders among Italian nursing personnel. *Ind Health* 2007; 45: 637-44.
5. Yilmaz E, Dedeli O. Effect of physical and psychosocial factors on occupational low back pain. *Health Sci J* 2012; 6(4): 598-609.
6. Popović S. Ocenjivanje radne sposobnosti od najčešćih oboljenja lokomotornog sistema. U: Pavlović MŽ, Vidaković A. (ur.). Ocenjivanje radne sposobnosti. Lazarevac: Elvod-print. 2003: 496-509.
7. Mačak-Hadžiamerović A, Čustović-Hadžimuratović A, Mujezinović A. Vodič za prevenciju i tretman lumbalnog bolnog sindroma. Sarajevo: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo. Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, 2009.
8. Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Lumbalni sindrom. Beograd: Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, 2004.
9. Barkhordari A, Halvani G, Barkhordari M. The prevalence of low back pain among nurses in Yazd, Southeast Iran. *Int J Occup Hyg* 2013; 5(1): 19-22.
10. Middleton K, Fish DE. Lumbar spondylosis: clinical presentation and treatment approaches. *Curr Rev Musculoskel Med* 2009; 2(2): 94-104.
11. Karahan A, Bayraktar N. Determination of the usage of bodymechanics in clinical settings and the occurrence of low back pain in nurses. *Int J Nurs Stud* 2004; 41:67-75.
12. Marras WS. Occupational low back disorder causations and control. *Ergonomics*.2000;43(7):880-902.
13. Jandrić S, Antić B. Lumbalni sindrom i degenerativna bolest diskusa. *Med pregl.*2006;59(9-10):456-461.
14. Mikov M. Karakteristike uslova rada i specifični problemi zaštite zdravlja radnika u nekim privrednim granama. U: Mikov M, Mikov I. *Medicina rada*. Novi Sad: Ortomedics;2007. p.227-331.
15. Jocić N, Savić M, Mačvanin N. Uslovi rada u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji. *Traktori i pogonske mašine*. 1999;4(2):8-21.
16. Baron S, Estill C, Steege A, Lulich N. Simple solutions: ergonomics for farm workers. Cincinnati OH: US National Institute for Occupational Safety and Health; 2001.
17. Mikov I, Prokeš B, Mačvanin N, Glavaški-Kraljević M. *Medicina rada*. U: Jeftić M, Ač Nikolić E (ur). *Javno zdravlje za studente stomatologije*. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2011.p.233-284.
18. Zhao W. Preventing low back pain in agriculture. New Jersey(USA): Rutgers Cooperative Research and Extension; 2004.
19. Arandjelović M, Jovanović M. *Medicina rada*. Niš: Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, 2009.p.1-20.
20. Andersson GBJ. Epidemiological features of chronic low-back pain. *The Lancet*. 1999; 354: 581-585.
21. Petrović V.(ur.). *Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2010. godine*. Novi Sad: Institut za javno zdravlje Vojvodine; 2011.p.23-27.
22. Shah D. Healthy worker effect phenomenon. *Indian J Occup Environ Med*.2009;13:77-79.
23. Li CY, Sung FC. A review of the healthy worker effect in occupational epidemiology. *Occup Med*. 1999;49:225-229.
24. *The State of Occupational Safety and Health in the Member States*. Belgium: European Agency for Safety and Health at Work; 2000.p.7-15.

25. Savić M, Jocić N, Mačvanin N. Lumbalni sindrom kod poljoprivrednih radnika. U: Prvi Jugoslovenski radni sastanak s međunarodnim učešćem »Bolesti u vezi sa radom«, Arandelovac, 7-9 oktobar, 1999: Zbornik rezimea. Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu »Dr Dragomir Karajović«, Udruženje medicine rada Jugoslavije: 1999: 117-8.
26. Fabunmi AA, Aba SO, Odunaiya NA. Prevalence of low back pain among peasant farmers in a rural community in South West Nigeria. Afr J Med Sci. 2005;34(3):259-62.
27. [Osha.europa.eu](http://osha.europa.eu) [homepage on the internet]. Belgium: European Agency for Safety and Health at Work [cited on 2012 December 1]. Available from: <http://ew2007.osha.europa.eu>
28. Peruničić B. Bolesti u vezi sa radom. U: Vidaković A (ur). Medicina rada II. Beograd: Udruženje za medicinu rada Jugoslavije; 1997. p.929-946.
29. Sprince N, Park H, Zwerling C et al. Risk factors for low back injury among farmers in Iowa: A case control study nested in the agricultural health study. Journal of occupational and environmental hygiene.2007;4:10-16.
30. Xiang H, Stallones L, Keefe TJ. Back pain and agricultural work among farmers: An analysis of the Colorado Farm Family Health and Hazard Surveillance Survey. Am J Int Med. 1999;35:310-316.
31. Park H, Sprince N, Whitten PS, Burmeister LF, Zwerling C. Risk factors for back pain among male farmers. Am J Int Med.2001;40:646-654.
32. Holmberg S, Thelin A, Stiernstrom E, Svardsudd K. Psychosocial factors and low back pain, consultations and sick leave among farmers and rural referents: a population-based study. J Occup Environ Med. 2004;46(9):993-8.
33. Hartvigsen J, Leboeuf-Yde C, Lings S, Cordre EH. Is sitting-while-at-work associated with low back pain- A systematic, critical literature review. Scand J Public Health. 2000;28:230-239.
34. Lis AM, Black KM, Korn H, Nordin M. Association between sitting and occupational LBP. Eur Spine J. 2007;16(2):283-298.
35. Shiri R, Karppinen J, Leino-Arjas P, Solovieva S, Viikari-Juntura E. The Association Between Obesity and Low Back Pain: A Meta-Analysis. Am J Epidemiol 2010;171:135-154.
36. Solecki L. Low back pain among farmers exposed to whole body vibration: a literature review. [Med Pr.](#) 2011;62(2):187-202.
37. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na random mestu. Službeni glasnik RS br. 21/2009.
38. Pravilnik o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom. Službeni glasnik RS br. 120/2007.

KONFLIKT INTERESA

Autori izjavljuju da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali nikakav konflikt interesa.

CONFLICT OF INTEREST

Authors declared that have no conflict of interest.

Adresa autora za korespondenciju:

Dr Sonja Peričević Medić
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, Futoška 121
e-mail:nsmedici@gmail.com

PREDATO U ŠTAMPU: 8.10.2015.

PRIHVACENO ZA ŠTAMPU: 5.11.2015.